

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ КОРХОНАЛАРИДА РАҚОБАТБАРДОШЛИКНИ
БОШҚАРИШ УСУЛЛАРИ ВА БОСҚИЧЛАРИ**

Асенбаева Айдайгуль Еденбаевна

Бердак номидаги Қорақалпоқ давлат университети докторанти

тел: +99893 4880195

E-mail: aydayasenbaeva@gmail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10800102>

Аннотация. Мазкур мақолада хизмат кўрсатиш корхоналари рақобатбардошлигини бошқариш механизмининг мазмуни, замонавий бошқарувда рақобатбардошликни ошириш усуллари ва воситалари, рақобат устунликларин аниқлаш, корхона фаолиятининг турли воситалари, элементларидан иборат рақобатбардошликни бошқариш босқичлари тадқиқ қилинган.

Калим сўзлар: рақобат, сервис тизими, хизмат кўрсатиш соҳаси, хизматлар бозори, бошқариш, рақобатбардошликни бошқариш элементлари, усуллари ва воситалари.

Аннотация. В данной статье рассмотрено содержание механизма управления конкурентоспособностью предприятий сферы услуг, методы и средства повышения конкурентоспособности в современном менеджменте, определение конкурентных преимуществ, этапы управления конкурентоспособностью, состоящие из различных инструментов и элементов деятельности предприятия. исследуются.

Ключевые слова: конкуренция, система услуг, сфера услуг, рынок услуг, менеджмент, элементы конкурентного управления, методы и инструменты.

Abstract. This article examines the content of the mechanism for managing the competitiveness of service sector enterprises, methods and means of increasing competitiveness in modern management, the definition of competitive advantages, and the stages of competitiveness management, consisting of various tools and elements of the enterprise's activities. are being researched.

Keywords: competition, service system, service industry, service market, management, competitive management elements, methods and tools.

Хизматлар бозорида рақобатнинг кучайиши, истеъмолчиларнинг хоши-истаклари, ҳатти-ҳаракатини ўзгаришининг юқорилиги, барча турдаги ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш зарурати ҳамда хизмат кўрсатиш сифатини стандартлаштириш ва сертификатлашнинг замонавий талаблари кўрсатилиши лозим бўлган хизматлар сифатини таъминлашнинг концептуал механизмини шакллантиришга тизимли ёндашувни талаб қилади.

Хорижий иқтисодчи олимларнинг назарияларида корхоналарни бошқаришнинг иккита ёндашуви мавжуд:

- рақобатбардошлик (сифат) мезонига асосланган Япония ёндашуви;
- рентабеллик мезонига асосланган Америка ёндашуви.

Ушбу икки ёндашув ўртасидаги рақобат XX асрнинг 80-йилларигача давом этиб, сифатга асосланган рақобатбардошлик концепциясининг афзалликлари устун келган.

Замонавий бошқарувда рақобатбардошликни ошириш юқори фойда ва рентабелликка эришиш ҳамда уни сақлаб қолиш фаолияти билан параллел равишда амалга оширилади. Япония корхоналари рақобатбардошлигини бошқариш тажрибаларини таҳлил

қилш асосида рақобатбардошликни бошқариш стратегиясининг қуйидаги асосий хусусиятларини ажратиб кўрсатиш мақсадга мувофиқ:

- ички бозордаги соғлом рақобат орқали корхоналар томонидан инновацион фаолиятни доимий равишда жорий этишни рағбатлантириш;
- сифат менежменти тизимини қўлаш орқали юқори сифат даражаси сақлаш;
- ишлаб чиқариш (хизмат кўрсатиш) технологиясини тубдан ўзгартиришга кенг имкониятлардан фойдаланиш;
- хизмат кўрсатиш соҳасида ахборот технологиялардан фойдаланишни жорий қилиш;
- янги хизмат турларини ишлаб чиқишни йўлга қўйишда инвестицияларни жалб қилиш.

Хизмат кўрсатиш корхоналари рақобатбардош-ликни бошқариш билан фаол шуғулланиши уларнинг юқори рентабелликка эришишига олиб келади. Хизмат кўрсатиш корхоналари рақобатбардошлигини бошқариш амалиётида қуйидаги икки ёндашув мавжуд:

- корхона бошқарувининг умумий тизимига рақобатбардошликни баҳолаш ва бошқариш функцияларини бажарадиган алоҳида элементларни киритиш;
- рақобатбардошликни бошқариш функцияларини бажарадиган махсус бошқарув механизминини ишлаб чиқиш.

Хизмат кўрсатиш корхоналари рақобатбардошлигини бошқариш деганда корхона раҳбарлари ва ходимларининг молиявий барқарорлигига, истеъмолчилар ва ходимларнинг содиқлигига, мавжуд рақобат устунликларидан максимал даражада фойдаланишга, янги рақобат устунликларини аниқлаш ва яратишга, шунингдек, корхонанинг ривожланиш стратегиясини амалга ошириш жараёнида унинг рақобатбардошлик даражасига таъсир қилувчи ташқи муҳит элементларини баҳолашга қаратилган стратегик ва операцион характердаги фаолият тушунилади.

Корхонанинг рақобатбардошлигини бошқариш жараёнининг барча элементлари, воситалари ҳамда хизмат кўрсатиш корхоналари функционал тизимларининг ўзаро муносабатини таъминлаш муҳим ҳисобланади. Хизмат кўрсатиш корхоналари барча элементларининг ўзаро муносабатини таъминлаш унинг рақобатбардошлигини бошқариш жараёнининг асосий бўғинидир. Корхона рақобатбардошлигини бошқаришнинг барча воситалари бир-бирига боғлиқ бўлган босқичлардан ташкил топган бўлиб, улардан фойдаланиш корхона фаолиятининг рақобатбардошлиги ва самарадорлигини таъминлайди.

Хизмат кўрсатиш корхоналари рақобатбардошлигини таъминлаш ўз таркибига қуйидаги дастакларни, яъни ташкилий тузилма ва функционал муносабатлар, билимлар ва инновациялар, инсон ресурслари, сифат, таваккалчилик ва иқтисодий риск, самарадорлик, рақамли хизматлар ва оммавий ахборот воситалари каби дастакларни ўзида мужассамлаштириб, уларни ўзаро боғлиқликдаги ҳаракати соҳада фаолият кўрсатаётган корхоналарда рақобатбардошликни тўлақонли амал қилишини таъминлайди.

Хизмат кўрсатиш соҳасининг умумий бошқарув тизимини мустақил бўлими сифатида корхона рақобатбардошликни таъминлаш бир қатор зарурий шарт-шароитларни талаб этади. Бу, биринчидан, хизмат кўрсатиш корхоналарининг рақобат устунликларини сақлаб қолиш ва шакллантириш билан боғлиқ бўлиб, бу анъанавий бозор механизмларини қўллаш орқали эмас, балки, турли хил маълумотларни олиш ва қайта ишлаш соҳасида инновацион бошқарув ечимларини қўллашга, иккинчидан, бошқаришни ташкил этиш

технологияларидаги ҳамда хизматлар бозоридаги таркибий ўзгаришлар ва корхоналар рақобатбардошлигининг янги мезонларини пайдо бўлишига олиб келади.

Хизмат кўрсатиш корхоналари рақобатбардошлигини бошқариш турли хил бошқарув воситаларини ўз ичига олади. Ушбу воситаларнинг ҳар бири хизмат кўрсатиш корхоналари рақобатбардошлигини бошқариш механизмининг турли босқичларида фойдаланилади. Рақобатбардошликни бошқариш механизми корxonанинг ривожланиш стратегиясида белгиланган рақобатбардошлик кўрсаткичларига эришиш, уни рақобатчилардан барқарор устунлик билан таъминлаш ва тизимли хусусиятга эга бўлган бошқарув қарорларини қабул қилиш тартиб-қоидалари мажмуи сифатида белгиланади.

Хизмат кўрсатиш корхоналари рақобатбардошлигини бошқариш механизмининг асосий элементи – бу рақобатбардошликни баҳолашнинг қуйи тизими ҳисобланади. Хизмат кўрсатиш корхоналари рақобатбардошлигини баҳолаш мураккаб динамик жараён бўлиб, корхона фаолиятининг турига, кўрсатиладиган фаолият доирасига, ташқи муҳитнинг муҳим элементлари тўғрисида тўлиқ ва ишончли маълумотларга боғлиқ ҳолда амалга ошириладиган жараёндир. Хизмат кўрсатиш корхоналари рақобатбардошлигини бошқаришнинг такомиллашган механизмини ишлаб чиқишда ўзаро таъсир қилувчи элементларнинг мақсадли тизимини шакллантириш, уларнинг асосий параметрлари тўғрисидаги маълумотларни ўрганиш, таҳлил қилиш ва мақбул бўлган бошқарув қарорларини қабул қилишга алҳида этибор қаратилади.

Хизмат кўрсатиш соҳаси ва тармоқларида корхона рақобатбардош-лигини баҳолаш, рақобат устунликларин аниқлаш, корхона фаолиятнинг турли воситалари, элементларидан иборат рақобатбардошликни бошқариш механизмини ўз ичига олади. Ушбу механизм қуйидаги босқичларни ўз ичига олади:

I босқич. Хизмат кўрсатиш корxonаси мақсадини аниқлаш. Мақсадларни қўйиш мантиқан ҳар қандай бошқарув жараёни жумладан, корхона рақобатбардошлигини бошқариш жараёнининг илк босқичида амалга оширилади. Рақобатбардошликни бошқариш бўйича кейинги барча тадбирлар белгиланган мақсадларга боғлиқ бўлади. Рақобатбардошликни бошқариш жараёнида хизмат кўрсатиш корxonасининг мақсадларини «мақсадлар дарахти» усулидан фойдаланган ҳолда иерархик даражаларга бўлиш мақсадга мувофиқ. Хизмат кўрсатиш корxonаси мақсадларининг таркиби корхона фаолиятининг ўзига хос хусусиятларига, тармоғига ва рақобат муҳитига боғлиқ ҳисобланади. Умуман олганда, хизмат кўрсатиш корxonаси рақобатбардошлигидан манфаатдор бўлган мақсадини шакллантириш лозим. Ушбу мақсадга эришиш учун узоқ вақт давомида корхона рентабеллиги ва самарадорлигини ошириш асосида хизмат кўрсатиш корxonаси рақобатбардошлигини таъминланади. Корхона мақсадларининг аниқланиши ва уларнинг қуйи иерархик даражаларга бўлиниши хизмат кўрсатиш корxonаси рақобатбардошлигини бошқариш жараёнининг кейинги босқичларида ўз аксини топади.

II босқич. Хизмат кўрсатиш корxonаси рақобатбардошлигини баҳолаш. Хизмат кўрсатиш корхоналари рақобатбардошлигини бошқаришга қаратилган бошқарув қарорларини қабул қилиш фақат корхона рақобатбардошлигининг ҳақиқий ҳолатини баҳолаш асосида амалга оширилади. Ушбу ҳолатда рақобатбардошликни баҳолаш хизмат кўрсатиш корхоналари рақобатбардошлигини бошқаришнинг муҳим воситаси бўлиб хизмат қилади. Хизмат кўрсатиш корхоналари рақобатбардошлигини икки йўналишда баҳолаш мумкин: хизмат кўрсатиш корxonасининг рақобатбардош устунликларини назорат

қилиш даражаси бўйича тақсимлаш; рақобатбар-дошликнинг асосий кўрсаткичларни аниқлаш ва уларни баҳолаш.

III босқич. Хизмат кўрсатиш корхонаси рақобатбардошлигини бошқаришга ташқи муҳитнинг таъсири. Хизмат кўрсатиш корхонаси очик иқтисодий тизим бўлиб, унга нафақат ички, балки ташқи омиллар ҳам таъсир қилади. Бу омилларга қуйидагилар яъни: мавжуд сиёсий ва иқтисодий шароитлар, рақобатчилар, етказиб берувчилар фаолияти, амалдаги қонунчилик ва бошқаларни киритишимиз мумкин. Бундан ташқари, хизмат кўрсатиш корхонаси фаолиятига экологик омилларнинг таъсирини ҳисобга олиш керак. Ташқи муҳит таъсирини таҳлил қилиш ва кейинчалик баҳолаш учун иқтисодиётнинг ушбу сегментини мониторинг қилиш лозим, бу саноатнинг ҳолати ва унинг ривожланиш тенденциялари тўғрисида зарур маълумотларни олишга ёрдам беради. Мониторинг маълумотлари хизмат кўрсатиш корхонасининг жорий бозор конъюнктураси ва унинг мумкин бўлган ўзгаришларини ҳисобга олган ҳолда корхона рақобатбардошлигини таъминлашга қаратилган бошқарув қарорларини қабул қилиш имконини беради.

IV босқич. Хизмат кўрсатиш корхоналари рақобатбардошлигини бошқариш чора-тадбирларнинг мумкин бўлган вариантларини аниқлаш. Бу босқичда хизмат кўрсатиш корхонасининг ички ва ташқи муҳити тўғрисида аввалдан олинган барча маълумотларни умумлаштириш амалга оширилади. Шунингдек, корхона рақобатбардошлигини таъминлашнинг асосий муаммолари ва вазифалари аниқланади ҳамда муқобил вариантлар ишлаб чиқилади.

V босқич. Хизмат кўрсатиш корхоналарининг рақобатбардошликни бошқариш концепциясини ишлаб чиқиш. Рақобатбардошликни бошқариш чора-тадбирларининг танланган варианты асосида тегишли концепция ишлаб чиқилади. Ушбу концепцияни хизмат кўрсатиш корхоналарининг рақобатбардошлигини бошқариш дастури шаклида шакллантириш мақсадга мувофиқдир. Дастур рақобатбардошликни бошқариш воситаси бўлиб, бошқарувнинг маъмурий ва бошқарув усули орқали ўзини намоён қилади. Ушбу дастур рақобатбардошликни бошқариш соҳасида хизмат кўрсатиш корхоналари сиёсатини аниқ ва тушунарли тарзда шакллантиришни, иерархиянинг барча даражалари учун асосий мақсадларни ҳамда ушбу мақсадларнинг асосий параметрларини ва уларга эришиш йўлларини белгилаши керак. Хизмат кўрсатиш корхоналари рақобатбардошлигини бошқариш дастури асосий ҳужжат ҳисобланганиб, ушбу ҳужжат асосида хизмат кўрсатиш корхоналари рақобатбардошлигини бошқариш бўйича барча чора-тадбирлар ишлаб чиқилади.

VI босқич. Хизмат кўрсатиш корхоналари рақобатбардошлигини бошқариш бўйича қарорлар қабул қилиш. Ишлаб чиқилган концепсия асосида корхонанинг хизмат кўрсатиш соҳасидаги рақобатбардошлигини таъминлаш учун зарур бошқарув қарорлари қабул қилиниб, тегишли функционал бўлинмаларга юборилади.

VII босқич. Хизмат кўрсатиш корхоналарига зарур ресурсларни жалб қилиш. Қуйидаги босқичда қабул қилинган бошқарув қарорларини амалга ошириш учун турли хил ресурслар талаб қилинади. Хизмат кўрсатиш корхоналари рақобатбардошлигини баҳолаш асосида молиявий, моддий ресурсларни ва уларни жалб қилиш манбаларини аниқлаш амалга оширилади. Хизмат кўрсатиш корхоналари рақобатбардошликни таъминлаш учун зарур ресурс сифатида малакали ходимлар тушунилади.

Хизмат кўрсатиш корхоналари фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари ходимлар ва истеъмолчилар ўртасидаги яқин ҳамкорликни назарда тутди. Шунга кўра, ходимларнинг

малакаси, бир томондан, бутун корхонанинг рақобатбардош афзалликларига таъсир қилади, бошқа томондан, ходимларнинг самарали ишлаши ўз-ўзидан рақобат устунлиги ҳисобланади. Шундай қилиб, хизмат кўрсатиш корхонасининг рақобатбардошлиги ходимларни танлаш, жойлаштириш, ўқитиш ва касб-малака даражасини ошириш каби иқтисодий бошқарув усуллари орқали амалга оширилади ва таъминланади.

VIII босқич. Хизмат кўрсатиш корхоналари рақобатбардошлигини бошқаришга оид қабул қилинган бошқарув қарорларини амалга ошириш. Қабул қилинган бошқарув қарорлари тегишли функционал бўлинмаларга юборилади. Ушбу бўлинма фаолиятида амалга оширилади ва натижалар олинади. Қабул қилинган қарорларни самарали амалга ошириш учун корхона бошқарув тузилмасини қайта ташкил этиши ва ташкилий тузилмани такомиллаштириш муҳим ҳисобланади.

IX босқич. Хизмат кўрсатиш корхоналари рақобатбардошлиги бошқариш натижаларини олиш ва уларни таҳлил қилиш. Ушбу бўлимда мақсад ва вазифалар параметрлари билан олинган натижалар таққосланади ва таҳлил қилинади. Агар қабул қилинган қарор хизмат кўрсатиш корхонаси рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилса, хизмат кўрсатиш корхонасининг барча бўлинмалари фаолиятига мослаштириш жараёни тескари алоқа асосида амалга оширилади ва хизмат кўрсатиш корхонаси рақобатбардошлигини бошқаришнинг бутун циклида такрорланади.

REFERENCES

1. К.Хаксевер, Б.Рендер, Р.Рассел, Р.Мердик Управление и организация в сфере услуг, 2-е изд. / Пер. с англ. Под ред. В. В. Кулибановой. - СПб: Питер, 2002. – 752 с.: ил. - (Серия «Теория и практика менеджмента»).
2. Мазилкина Е.А. Управление конкурентоспособностью: учебное пособие / Е.И.Мазилкина, Г.Г.Паничкина. – М.: Омега-Л 2007, – 514 с.
3. Лысова Е.А. Управление конкурентоспособностью сферы охранных услуг: Дис...канд. экон. наук.: 08.00.05.: Киров, изд-во Вятского государственного университета, 2015. - 232 с.
4. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов / М.Портер. – М.: Альпина Паблишер. 2011, - 454 с.
5. Руденок О.В., Руднева Л.Н. Управление конкурентоспособностью продукции строительных организаций // Фундаментальные исследования. 2014. №6-3.
6. Рубцова Н.В. Оценка эффективности сервисной деятельности. // Дисс. кан. экон. наук. – Иркутск: 2006. – С. 171.
7. Таран В.А. Конкурентоспособность-предприятий: проблемы современной политики и стратегии в области качества [Текст] // Машиностроитель, 1998 №2. 6-12 с.
8. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации: учебник, 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Маркет ДС, 2008.
9. Vin A., Salles-Filhoa S. Science, technology and innovation management. 2012 y, 73-86 p.